

Reportagens de *A Gazeta* e de *A Tribuna* de maio a dezembro de 1947

Observações:

- 1) Este item integra o Material Suplementar Eletrônico (MSE) do e-book intitulado *São Mateus em seu turbulento 1947 e o seu legado* (Emmerich, 2025b).
- 2) A obra mencionada acima é referida como “**Texto SM**” no livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, do mesmo autor, estando relacionada ao seu Capítulo 4 (Emmerich, 2025).
- 3) Esta é uma versão preliminar deste item, que apresenta apenas um sumário dos tópicos abordados.
- 4) Uma versão atualizada, com todo o conteúdo devidamente apresentado, será inserida em breve.
- 5) O link de acesso fornecido no e-book sempre direcionará o leitor para a versão mais recente deste material.

Sumário dos tópicos abordados:

- **Reportagens de *A Gazeta* e de *A Tribuna* de maio a dezembro de 1947 (envolvendo o Capítulo 4 do e-book)**